

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Põllumajandustootjate arusaamad otsekülvi eelistest ja puudujääkidest

Kuigi künnipõhine harimine on olnud põhiline viljelusviis Eestis, on viimasel kümnendil olnud trend vähem intensiivsete harimisviiside suunas. Nemoraalse piirkonnas 7 tootjaga läbi viidud intervjuudes arutati otsekülvi rakendamise kogemusi. Tootjate haritava maa suurus oli 700 ha - 4000 ha ja väga erinevat tüüpi muldade tõttu valiti harimisviis konkreetsete põldude täpsete mullatingimuste põhjal kombineerides tavapärasest kündmist, minimeeritud mullaharimist ja otsekülvi. Tootjad olid teadlikud otsekülvi kasust keskkonnale: väiksem pinnase häirimine, keskkonna- ja süsiniku jalajälg, paranenud mulla struktuur, paremat veeläbilaskvus, orgaanilise aine sisalduse suurenemine. Oluliseks kaalutluseks on ka väiksem aja- ja sisendikulu ja madalamad tootmiskulud. Suurimateks probleemideks on umbrohutõrje ja suurem vajadus taimekaitsevahendite vajadus. Tootjate arvamusel

otsekülv ei sobi hästi mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, rohumaadel ja seemnekasvatuseks. Puudustena nimetati madalamat saagikust, pikaajaliste traditsioonide puudumist, vajadust täpsemate teadmiste järele põllutööde ajastamiseks ja herbitsiidide kasutamisel, ning mured seoses toodangu kvaliteedi tagamisega, kuludega ja erinevat tüüpi muldade ja erinevate tootmispraktikate jaoks sobivate tehniliste lahenduste puudumisega.

Spetsiifiliste teadmiste jagamine ja teabe levitamine kaasata põllumajandustootjate poolt välja toodud murekohtadega tegelemiseks. Samas aga põllumajandustootmises konkreetset tingimused muutuvad aasta-aastalt ja tootjad harivad väga erinevat tüüpi muldasid, mistõttu on oluline, et mullaharimisviis otsustatakse vastavalt konkreetse põllu spetsiifiliste tingimuste alusel.

1. Otsekülvi põld Tartumaal, Eestis. Foto: Sutri, M.

VÕTMESÕNAD

Otsekülv, põllumajandustootjate arvamused, mullakaitse

AUTORITEKOGU

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Roosi Soosaar, MTÜ Põllukultuuride Klaster, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.